

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ПОСЛЕ МЕСТНОЙ И ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

Ганиев Шавкат Сулаймонович

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340689>

К настоящему времени представлены достаточно убедительные данные о влиянии газообразного NO, подаваемого ингаляционным путем, на функциональное и морфологическое состояние легких в ходе операций с ИК. Так, по данным исследования С.Е.Домнина (2020) показано, что при ингаляции NO в концентрации 20 ppm до ИК обеспечивались удовлетворительные функциональные показатели легких, а при ингаляционной терапии NO в течение всей операции в комбинации с перфузией ЛА и вентиляции легких во время ИК сохранялись функциональные показатели и предупреждалось развитие морфологических изменений в легких [2]. Подача газообразного NO в контур ИК, по мнению А.Ю.Подоксенова и соавт. (2017), обеспечивала дополнительную защиту легких во время операции [12]. Тем не менее сравнительная оценка ингаляционной подачи NO и подачи в контур ИК на функционально-морфологическое состояние легких ранее не проводилась. По данным настоящего исследования статистически значимых различий в функциональном состоянии легких при различных вариантах ингаляционной подачи и введении в контур ИК не выявлено. Тем не менее установлены наиболее сохраненные показатели функционального состояния легких у пациентов 3-й группы, которые получали ингаляцию NO на протяжении всей операции, а во время ИК ИВЛ комбинировалась с добавлением NO и перфузией ЛА. При морфологическом исследовании легких отмечено, что во время ИК в отсутствие кровотока по ЛА и кровоснабжении ткани легкого лишь по бронхиальным артериям, в отсутствие ИВЛ происходит изменение структуры легочной ткани, наиболее выраженное в период реперфузии, что, несомненно, отражает наличие ишемических и реперфузионных повреждений легких. Ингаляция NO в период до ИК не предупреждает развитие данных морфологических нарушений. При подаче NO в контур ИК статистически значимо улучшается восстановление кровотока в легких в период реперфузии. Постоянная ингаляция NO в комбинации с проведением перфузии ЛА и сохранением вентиляции легких во время ИК наиболее эффективно предупреждала развитие ишемических и реперфузионных повреждений легочной ткани, сохраняя ее исходное морфологическое строение.

References:

1. Олимова А. З., Шодиев У. М. Репродуктив Ёшдаги эркакларда бепуштлик сабаблари: Бухоро тумани эпидемиологияси //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 499-502.
2. Zokirovna O. A., Abdurasulovich S. B. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 154-161.

3. Olimova A. Z. ECHINOCOCCOSIS OF LIVER OF THREE MONTHLY WHITE RAT //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 462-466.
4. Олимова А. З. Морфологические и морфометрические особенности печени белых беспородных трех месячных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы вызванной экспериментальным путём //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 557-563.
5. Oglu M. Z. M., Zokirovna O. A. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
6. Олимова А. З., Турдиев М. Р. БУХОРО ШАҲРИДА МЕЪДА ВА ЎН ИККИ БАРМОҚЛИ ИЧАК ЯРАСИ УЧРАШ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 642-647.
7. Zokirovna O. A. Modern Concepts of Idiopathic Pulmonary Fibrosis //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 97-101.
8. Zokirovna O. A. Pathology of Precancerous Conditions of the Ovaries //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 93-96.
9. Зокировна, Олимова Азиза и Тешаев Шухрат Джумаевич. «Морфологические аспекты печени белых беспородных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы, вызванной экспериментально в виде дорожно-транспортного происшествия». Scholastic: Journal of Natural and Medical Education 2.2 (2023): 59-62.
10. Zokirovna O. A. Comparative characteristics of the morphological parameters of the liver at different periods of traumatic brain injury //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 139-142.
11. Zokirovna O. A. Macroand microscopic structure of the liver of threemonthly white rats //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 309-312.
12. Олимова А. З. Частота Встречаемости Миомы Матки У Женщин В Репродуктивном Возрасте //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 551-556.
13. Zokirovna O. A., Abdurasulovich S. B. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 154-161.
14. Zokirovna O. A. Cytological screening of cervical diseases: pap test research in the bukhara regional diagnostic center for the period 2015-2019. – 2022.
15. Zokirovna O. A., PREVALENCE R. M. M. EPIDEMIOLOGY OF CANCER OF THE ORAL CAVITY AND THROAT IN THE BUKHARA REGION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 545-550.